

Supplementary material

Guidelines for Writing a Diary (Translation into English)

Record the date, and if possible/relevant, the specific time of events. Describe situations where work-related learning occurred (e.g., learning from your own experiences, learning from others, learning together) while using digital technology (e.g., workplace applications like Teams, Yammer, other applications, online materials, your own mobile phone, social media).

You can use these questions to help with your reflections: Describe what you learned and how? Was the learning related to a previously identified learning need, or was it more unexpected? Did it occur during work or leisure time, and in what context? What digital tools/applications were involved, and how did you use them? How did you feel digital technology facilitated your learning? Did digital technology hinder your learning?

You can write a free-form text of any length. You can also include images in the text, such as screenshots or other relevant pictures. Try to record your observations as often as possible daily or at least three times a week. You can make entries whenever you recognize a situation where work-related learning occurs or reflect on the past day at the end of the day.

Original in Finnish

Ohjeistus päiväkirjan kirjoittamiseen

Kirjaa ylös päivämäärä, ja jos mahdollista/olennaista niin tarkempi tapahtumien aika. Kuvaile tilanteita, joissa tapahtui työhösi liittyvää oppimista (esim. oppimista omista kokemuksista, toisilta oppimista, yhdessä oppimista) käyttäessäsi digitaalista teknologiaa (esim. työpaikan sovellukset kuten Teams, Yammer, muut sovellukset, verkkomateriaali, oma kännykkä, sosiaalinen media).

Voit käyttää näitä kysymyksiä apuna pohdinnoissasi: Kuvaile mitä opit ja miten? Liittyikö oppiminen aiemmin tunnistamaasi oppimistarpeeseen vai oliko se enemmänkin yllättäen eteen tulevaa? Tapahtuiko se työ- vai vapaa-ajalla, millaisessa asiayhteydessä? Mitä digitaalisia välineitä/sovelluksia tilanteeseen liittyi ja miten käytit niitä? Miten koit digitaalisen teknologian edistävän oppimistasi? Haittasiko digitaalinen teknologia oppimistasi?

Voit kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä haluamasi määrän. Voit liittää tekstiin myös kuvia, esimerkiksi ruudunkaappauskuvia tai muita tilanteeseen liittyviä kuvia. Pyri kirjaamaan huomioitasi mahdollisimman usein päivittäin tai vähintään kolme kertaa viikossa. Voit tehdä kirjauksia aina kun tunnistat tilanteen, jossa työhön liittyvää oppimista tapahtuu tai päivän päätteeksi pohtia kulunutta päivää.